

APLIKASI
SURVEY PISANG
PPTIK ITB

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Overview Aplikasi	3
2. Cara penggunaan Aplikasi	3
3. Cara penggunaan website	Error! Bookmark not defined.

1. Overview Aplikasi

Survey pisang adalah sebuah aplikasi untuk membantu monitoring distributor pisang agar kualitas pisang terjaga sampai pada konsumen. Aplikasi ini akan membantu distributor pisang dalam mengumpulkan data dari pisang yang didistribusikan melalui perangkat amartphone yang terhubung ke jaringan internet.

2. Cara penggunaan Aplikasi

2.a. Proses Download Aplikasi dan Pendaftaran Akun

Donwload Apliaski di google playstore link download :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.sunpride> atau buka aplikasi play store lalu ketik survey pisang :

Setelah selesai di install, lalu buka aplikasi nya, Maka akan tampilan seperti di bawah ini :

Lalu kita akan di sungguhkan dengan tampilan seperti di samping ini, Apabila sudah memiliki akun silahkan masuk. Apabila belum memiliki akun silahkan buat akun terlebih dahulu dengan menekan tombol *Signup*.

Tampilan Menu *Signupnya*:

Pada Menu di atas harus melengkapi data diri seperti nama ,alamat dan lain-lainya. Dan pada menu harus menginputkan Kode registrasi yang bisa di dapat dari admin pptik ITB. Setelah melengkapi semuanya silah tekan tombol *signup*.

Apabila berhasil akan ada tampilan seperti di bawah ini lalu tekan done.

2.b. Login dan Menu Utama

The screenshot shows the login interface for 'Survey Pisang'. At the top, the title 'Survey Pisang' is displayed in a dark green font, accompanied by a small illustration of a bunch of yellow bananas. Below the title are two input fields: the first is labeled 'Email' with an envelope icon, and the second is labeled 'Password' with a lock icon. A prominent dark green button with the text 'Login' is positioned below the input fields. Underneath the button, there are two links: 'Forgot Password ?' and 'Don't have an account ? [Sign Up](#)'.

Silahkan masuk dengan email dan password yang sudah di daftarkan.

Tampilan Dashboard Setelah berhasil login. Untuk melaporkan laporan survey silahkan tekan tombol report.

Tampilan Hasil report. Tekan tombol + untuk membuat laporan baru. Tampilan buat laporan baru

Pada tampilan diatas silah tekan tap untuk menampilkan kamera, silahkan ambil gambar laporannya, lalu ketikan deskripsi laporannya lalu tekan simpan.